

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Qo'shoqova Dilzoda¹, Abdumajidova Sevinch¹, Sa'dullayeva Sarvara¹, Sayfullayeva
Ismigul Qodir qizi²

¹ChDPU, Surdopedagogika 1-bosqich talabalari
Ilmiy rahbar, ²ChDPU. Maxsus pedagogika kafedrası v.b.dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18252360>

Surdopedagogika lotincha “surdus” so‘zidan olingan bo‘lib “kar” degan ma‘noni bildiradi. Surdopedagogika maxsus pedagogikaning bir tarmog‘i bo‘lib, eshitishda muammosi bo‘lgan shaxslar ta‘lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanuvchi fandır.

Surdopedagogikaning asosiy vazifalari – eshitishda muammosi bo‘lgan bolalarni pedagogik jihatdan har tomonlama o‘rganish, maxsus maktabda til o‘qitishni takomillastirish, eshitish qobiliyatini rivojlantirish va talaffuzga o‘rgatish ishlarini yuqori pog‘onaga ko‘tarish, eshitishda muammosi bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish qonuniyatlarini o‘rganish, eshitish idrokini rivojlantirish tizimini takomillastirish, o‘z bitiruvchilarini ma‘lum bir kasb yo‘nalishi bo‘yicha mehnat qilishlariga erishish, o‘qitishning texnik vositalarini takomillashtirish, bog‘cha va maktab ta‘limining uzluksizligini ta‘minlash, respublika bo‘yicha sog‘liqni saqlash hamda xalq ta‘limi tarmoqlari ishlarini muvofiqlashtirish, erta tashxis diagnozi muammolarini hal etishdan iboratdir.

Eramizdan avvalgi qadimgi Gretsiya va Rimda karlarni o‘qitish va tarbiyalash ishlari olib borilgan, lekin bu boradagi qo‘lyozmalar, hujjatlar saqlanib qolinmagan.

Eramizdan avvalgi qadimgi vaqtlarda karlarni jamiyatning teng huquqli a‘zosi sifatida qaralmagan. Aristotelning falsafiy qarashlarida (miloddan avvalgi 384-322) karlik bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi ta‘kidlangan. Aristotel eshitish organi borliqni anglashda muhim ahamiyatga egaligini, gapirmaslik tug‘ma karlikning asorati ekanligini ta‘kidlaydi.

O‘rta asrda G‘arbiy Yevropada cherkov karlik ota-onalarning gunohi uchun farzandiga berilgan jazo deb e‘tirof etgan. Karlarni jamiyatdan haydalgan, hatto inkvizitsiya gulxanlarida “yomon kuchlar” sifatida yoqqanlar. Faqat boy ota-onalar cherkovdan indulgensiyanı sotib olib, ularni jamiyatdan yashirib, o‘z farzandlarining hayotini saqlab qolganlar.

Eshitishda muammolari bo‘lgan bolalarni ta‘lim-tarbiyaga o‘rgatish Yevropa shaharlarida olib borilgan. Kar bolalarni yakka o‘qitishda o‘sha vaqtning buyuk olimi Djerolamo Kardano (1501-1576) “Karlik va soqovlik”ka fiziologik tushuncha berdi. U birinchi bo‘lib karlar bilan ishlash metodi ishlab chiqdi va karlarda differensial yondashuvga asos solgan. U eshitishni yo‘qolish va nutqni rivojlanish darajasiga ko‘ra 3 ga taqsimlaydi. Karlarga yozma nutq va ko‘rgazmali qurol vositasida maxsus ta‘lim-tarbiya berish uning fikridir

XV-XVIII asrlarda karlarni yakka o‘qitishda 2 xil yo‘l (oqimi) tashkil qilingan.

1-oqim – X.P.Bonet (Ispaniya), D.Bulver, D.Vallis (Angliya) va h.k. nutqning har xil turlaridan foydalaniladi: so‘zli, yozma, daktıl, imo-ishora nutqlaridan foydalanish g‘oyasini ilgari suradi.

2-oqim – F.M.Van Gelgmont, I.K Amman (Gollandiya), F.I.Terkiy (Italiya), V.Kerger, G.Rafelg (Germaniya)lar – o‘qitish va muloqotda faqat so‘zli nutqdan foydalanishni tavsiya etadi.

XVIII asrning II yarmida Fransiya, Germaniya, Angliya, Avstraliyada karlar uchun maxsus o‘qishlar ochildi. Shari Mishel Epe (1712-1789) Parijda karlar uchun institut ochdi. Shu bilan bir qatorda, u “mimik metod” yaratuvchisidir. Birinchi bo‘lib 1778-yil Germaniyada karlar uchun institut ochildi, u yerda “sof so‘zli metod”dan foydalanildi. Uning asoschisi Samuel Geynike (1727-1790). Bu tizim XIX asrning oxiriga kelib, G‘arbiy Yevropaning hamma shaharlariga tarqaldi. AQShda 1817-yili birinchi bo‘lib karlar uchun maktab 1817-yilda tashkil qilindi.

Rossiyada ham karlar haqida ma’lumotlar mavjud. XVIII asrning oxiri XIX asrning boshlarida maxsus o‘qishlar Peterburg, Varshava, Riga va boshqa shaharlarda ochildi. XX asrning boshlariga kelib eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni o‘qitishning yangi tizimi ishlab chiqildi. Unda rus surdopedagoglaridan: V.I.Fleri (1800-1856), G.A.Gilkova (1778-1858), I.Ya.Selezneva (1889), A.F.Ostrogradskiy (1853-1907), I.A.Vasilgeva (1867-1941), N.M.Logovskiy (1863-1933), F.A.Rau (1868-1957) lar faoliyat ko‘rsatishdi. Ularning asosiy e’tibori eshitishida nuqsoni bor bolalarga professional darajada ta’lim-tarbiya berishdir.